

ПЕРИАПЕНДИКУЛАРНИ АБСЦЕСИ

Хр. Ников, Пл. Чернополски, В. Божков, Р. Маджов

Втора клиника по хирургия

УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

Медицински университет – Варна

PERIAPENDICULAR ABSCESSSES

Hr. Nikov, Pl. Chernopolski, V. Bozhkov, R. Madzhov

Second Surgery Clinic

UMHAT “St. Marina”, Varna

Medical University of Varna, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

Периапендикуларните абсцеси спадат към групата на комплицираните интраабдоминални инфекции. Те са част от невисцералните интраабдоминални абсцеси и по своята същност представляват локални, ограничени форми на вторичния перитонит. Според различни проучвания в 3% до 10% от случаите на остър апендицит се усложняват с периапендикуларен абсцес. Причинители са микроорганизми от чревната флора и често са с полимикробен произход. Терапевтичният алгоритъм при лечението на периапендикуларните абсцеси изисква така наречения „step- by- step“ подход. След поставянето на диагнозата, лечението обобщено се свежда до две стъпки: „source control“–„контрол над източника“ и ефективна антимикробна терапия. Оптималният терапевтичен подход е подложен на множество дебати в хирургическата практика и трябва да бъде строго и индивидуално прецизиран. Оперативните методи са утвърдени по отношение на адекватност и радикалност, ниска честота на рецидиви на заболяването, рехоспитализации, системни усложнения. Недостатъците се изразяват във възможни усложнения от страна на оперативната рана и разширяване обема на оперативната интер-

SUMMARY

Periappendicular abscesses belong to the group of complicated intra-abdominal infections. They are part of the non-visceral intra-abdominal abscesses and by their nature represent local, limited forms of secondary peritonitis. According to various studies, 3% to 10% of cases of acute appendicitis are complicated by a periappendicular abscess. The causative organisms are microorganisms of the bowel flora and are often of polymicrobial origin. Overall, the therapeutic algorithm for the treatment of periappendicular abscesses requires a so-called „step- by- step“ approach. After diagnosis, treatment is summarised as two steps: „source control“ and effective antimicrobial therapy. The optimal therapeutic approach is subject to much debate in surgical practice and must be rigorously and individually refined. Operative methods are well established in terms of adequacy and radicality, low incidence of disease recurrence, rehospitalizations, and systemic complications. Disadvantages are expressed in possible complications on the side of the surgical wound and expansion of the volume

венция. Недостатъците на консервативните методи са свързани с относително висока честота на рецидивите на заболяването в 5-годишен срок, пропускане и забавяне диагнозата на подлежащи малигненни и имуномедиранни заболявания.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: периапендикуларен абсцес, „step- by- step“ подход, вторичен перитонит, „контрол над източника“, оперативни методи

of surgical intervention. The disadvantages of conservative methods are related to a relatively high rate of disease recurrence within 5 years, missed and delayed diagnosis of underlying malignant and immune-mediated diseases.

KEY WORDS: periappendiceal abscess, „step- by- step“ approach, secondary peritonitis, „source control“, surgical methods

ВЪВЕДЕНИЕ

Острият апендицит представлява една от най-често срещаните патологии в спешната хирургическа практика и същевременно е една от най-честите причини за интраабдоминална инфекция в световен мащаб. В развитите страни, заболеваемостта от остър апендицит е 5,7–50 пациента на 100 000 население за година. Докладвани са географски разлики в заболеваемостта с риск за развитие на апендицит от 9% за САЩ, 8% за Европа и 2% за Африка. Честотата на деструктивните форми с перфорация варира между 16%–40% като по-често засегнатата възрастова група е при пациенти над 50 г. (55–70%), [4,6]. Въпреки, че е често срещана патология, апендицитът може да се превърне в предизвикателен проблем за клиничната практика. Повечето от пациентите, развили остър апендицит се диагностицират в ранен стадий на заболяването и биват апендектомирани преди развитието на усложненията. Определена група от пациенти се представят с разгърнатата картина на дифузен перитонит, следствие на свободна перфорация на деструктивно възпаления апендикс в перитонеалната кухина. Необходимо е тези пациенти да бъдат оперирани по спешност. Трета група от пациенти, обаче, се презентират по-късно, с данни за усложнена форма на апендицит – оформен периапендикуларен абсцес или инфламаторна маса (флегмон), често с наличие на палпираща се формация, дни след началото на симптомите (болка, фебрилитет, смутен пасаж).

Периапендикуларните абсцеси спадат към групата на комплицираните интраабдоминални инфекции. Те са част от невисцералните интраабдоминални абсцеси и по своята същност представляват локални, ограничени форми на вторичния перитонит. Според различни проучвания в 3% до 10% от случаите на остър апендицит се усложняват с периапендикуларен абсцес [10,23]. Формирането на периапендикуларния абсцес следва същия патофизиологичен и патогенетичен механизъм на формиране на всеки един абсцес. При локален перитонит, защитните сили на гостоприемника изолират инфламаторната реакция, но следствие на детритните материи от фагоцитарната и лизиращата активност на медиаторните клетки на възпалението и отокът от ексудативния процес се образува колекция, която прогресивно нараства по размери, поради създадената хипертонична среда и действието на осмотичните сили, и с течение на времето бива изолирана посредством добре обособена, своеобразна абсцесна стена. Възпалителната бариера може да включва оментум, перитонеални адхезии, други съседни прилежащи висцерални структури и органи. Колекцията от инфектиран, в повечето случаи добре отграничен от околните структури, пурулентен материал е следствие на локализирана инфекция в коремната кухина – резултат от деструктивните форми на възпаление.

Причинители са микроорганизми от чревната флора и често са с полимикробен произход. Най-често изолираните микроорганизми при интраабдоминалните инфекции са следните:

- Грам – негативни бактерии като *Escherichia coli*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Proteus* или *Pseudomonas*;
- Грам – позитивни бактерии като *Streptococcus*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus*;
- Анаеробни бактерии – *Bacteroides*, *Clostridium*, *Pepto streptococcus*. Най-честият изолат при анаеробните микроорганизми е *Bacteroides fragilis* – в една трета от случаите [14,18].

Поведението спрямо абсцеса от апендикуларен произход може да бъде неоперативно (антимикробна терапия с или без перкутанен дренаж под образен контрол) и оперативно. В клиничната общност все още съществуват дебати за това кой подход е оптимален. Необходими са повече доказателства, за да се установи кой от методите е по-успешен и по-добър. Незабавно извършената апен-

дектомия може да бъде технически трудно изпълнима поради нарушенията и измененията в анатомията и затруднения в затварянето на апендикуларния чукан, вследствие на възпалените тъкани. По този начин операцията е възможно да завърши с илеоколични резекции. В допълнение, съществува риск за възпалителни усложнения от страна на оперативната рана при конвенционалните методи. Консервативното лечение (перкутанен дренаж и антимикробна терапия), с или без последваща интервална елективна апендектомия, може да бъде подходящо в някои селектирани случаи.

От друга страна, след успешно консервативно лечение на апендикуларен абсцес, окончателната диагноза е несигурна и диагностицирането на подлежащи заболявания като карцином или болест на Крон може да бъде забавено. В допълнение е доказано, че честотата на рецидиви на възпалението се срещат в 12–24% от случаите. Подлежащи неоплазми са докладвани в 3–17% от случаите във възрастовия интервал над 40 г. [7,12,17]. Като цяло, терапевтичният алгоритъм при лечението на периапендикуларните абсцеси изисква така наречения „step- by- step“ подход. След поставянето на диагнозата, лечението обобщено се свежда до две стъпки: „source control“ – „контрол над източника“ и ефективна антимикробна терапия. Паралелно с това, останалата част от лечението включва мерки, целящи възстановяването хомеостазата на организма, корекция на нарушенията във водно-електролитния и алкално-киселинния баланс, компенсация на катаболитните промени, рехидратация, рехабилитация. Контролът над източника обхваща всички предприети мерки и действия, целящи ликвидиране фокуса на инфекцията, предотвратяване на продължаваща контаминация и коригиране на анатомичните нарушения с цел възстановяване на физиологичните функции [14].

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За периода 2016 г. – 2020 г. във Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, са хоспитализирани 43 пациенти с периапендикуларни абсцеси. От тях 31 мъже и 12 жени на възраст от 16 г. до 82 г. Най-краткият болничен престой е 4 дни. Най-дългият болничен престой е 14 дни. Среден болничен престой – 6 дни. Давност на оплакванията преди хоспитализация – от 5 до 30 дни, като най-чести са коремната болка, фебрилитет, втрисане, смущения в чревния пасаж. Хоспитализации по спешност – 100% от случаите. При всички пациенти е назначена емпирична антимикробна терапия с препарати от групите на цефалоспорино II-ра и III-та, карбапенеми, флуорхинолони в комбинация с Метронидазол със средна продължителност на лечение – 5 дни. Всички пациенти са оперирани по спешност до 24-я час от хоспитализацията. Интраоперативно след абсцесотомия или предварителна пункция е взет материал в стерилна среда от гноевидния ексудат в абсцесната кухина за микробиологично изследване. Във всички случаи е извършена последваща апендектомия и дренаж. В един от случаите е установен карцином на апендикса и е извършена дясна хемиколектомия. В постоперативния период пациентите са проследявани на контролни прегледи в двуседмичен срок след дехоспитализацията.

РЕЗУЛТАТИ

Изолирани микроорганизми: *E. coli* – 22 случая, *Enterococcus faecalis* – 2 случая, *Enterococcus faecium* – 1 случай, *Pseudomonas aeruginosa* – 4 случая, *Staphylococcus coagulase negative* – 1 случай, *Klebsiella oxytoca* – 1 случай. В 12 от случаите посявките са останали стерилни. В един от случаите – на 82-годишен мъж е изолиран *E. coli* – ESBL – продуциращ (широкоспектърна бета- лактамаза) – резистентен на всички пеницилини, всички генерации цефалоспорино и азтреонам. Летален изход – в 0% от случаите. Не са регистрирани рехоспитализации.

Усложнения – установени са само локални усложнения, свързани с оперативната рана. В 4 от случаите е регистрирана супурация на оперативната рана. В 1 от случаите е регистриран флегмон на предна коремна стена.

ДИСКУСИЯ

Оптималният терапевтичен подход при пациенти с усложнени форми на апендицит с флегмон или абсцес е подложен на множество дебати в хирургическата практика. В миналото, незабавното хирургическо лечение е било свързано с по-високи стойности на морбидитет, в сравнение с консер-

вативните подходи. С неоперативните методи на лечение се е постигало успех в около 90% от случаите, с общ риск до около 20% за рецидив на заболяването. От извършен мета-анализ от Similis и др. (включващ 16 нерандомизирани ретроспективни проучвания и 1 нерандомизирано проспективно проучване върху общо 1572 пациенти, 847 от които са лекувани неоперативно, а 725 – оперативно) е докладвано, че консервативните методи са свързани с по-малко усложнения (от страна на оперативната рана, постоперативни абсцеси, постоперативен илеус, реоперации), в сравнение с незабавна апендектомия. В мащабните проучвания на National Inpatient Sample (NIS) от Хорн и др., включващо 2209 пациента над 18 г., пациентите, подложени на перкутанни дренажи за периапендикуларни абсцеси не довели до удовлетворителни резултати и били оперирани. Сегашни проучвания доказват, че хирургическите подходи при пациенти с абсцес от апендикуларен произход са предпочитан метод на избор, в сравнения с неоперативните методи, тъй като не водят до пролонгиран болничен престой и рехоспитализации.

В ретроспективно проучване на Young и сътр., ранната апендектомия е довела до по-добри резултати, отколкото иницирано неоперативно лечение. От 95 пациента с периапендикуларен абсцес, 60 били подложени на апендектомия, а при 35 било започнато консервативно лечение. При всички 35 пациента (25,7%) впоследствие се наложило да бъдат оперирани, при което в повечето случаи се наложило да бъдат извършени илеоколични резекции (17,1%). Ранната апендектомия в това проучване била свързана с нисък риск от илеоколични резекции (едва 3,3%) [6].

Кумулативният мета-анализ, извършен от Gavriilidis и сътр. показва широко застъпен лапароскопски подход в успешното лечение на комплицираните форми на апендицит с по-кратък болничен престой от 1 ден, в сравнение с консервативните методи [6,21,22]. В проучване на Di Saverio и сътр. за диагностиката и лечението на острия апендицит се заключава, че в строго селектирани случаи неоперативното лечение може да бъде метод на първи избор и да се окаже дори достатъчен, въпреки че няма достатъчно убедителни данни за рутинното му приложение в практиката.

Лапароскопската хирургия в опитни ръце е надежден метод за лечение на пациенти с периапендикуларни абсцеси, асоциирано с малък процент на рехоспитализации и допълнителни интервенции, в сравнение с неоперативните методи. В последните години, няколко проспективни рандомизирани проучвания, мета-анализи и систематични обзори са публикувани по отношение приложението на лапароскопията. Доказва се, че лапароскопският метод е надежден и ефективен, но конвенционалните хирургически подходи имат предимства по отношение честотата на сформирани абсцес в постоперативния период. Sauerland и сътр. извършват мета-анализ върху 67 проучвания, от които 56 рандомизирани контролни проучвания, сравняващи лапароскопските и конвенционалните подходи. Усложненията от страна на оперативната рана били по-малко при лапароскопските методи, но честотата на постоперативните абсцеси била по-висока в сравнение с конвенционалните методи. Оперативните подходи са по-надеждни методи в сравнение с неоперативните, свързани с редуциран болничен престой, рецидиви на възпалението, рехоспитализации, допълнителен контрол върху източника, пропускане на подлежащи заболявания с малигнен или имуномедиран характер [6,21,22].

Материалите за провеждане на микробиологично изследване в нашето проучване са набавени при осъществяването на контрола върху източника от абсцесното съдържимо, следвайки световните препоръки за лечение на интраабдоминални инфекции, според които материалът (течност/ тъкан) трябва да се набави от мястото на инфекцията (септичният фокус) в обем около 1-2 мл, пренесен до лабораторията в подходяща транспортна система. Процентното съотношение на изолираните микроорганизми съвпада с направените справки в литературния обзор от световната литература, където се съобщава, че в повечето случаи интраабдоминалните абсцеси съдържат полимикробна флора. В голям процент превалират колиформи (сем. Enterobacteriaceae, особено *E. coli*, както и *Klebsiella* spp.) и анаероби (особено *B. fragilis*). Основното предизвикателство при тези изолати се свързва с разширения спектър на бета- лактамаза продуциращи микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae. Като допълнение, *Enterococcus* spp. са често изолирани грам-позитивни форми, които се съобщават от 7,7% до 16,5%. В холандско проучване за перитонита през 2012 г. се споделя, че случаите с преобладаващи грам-позитивни ентерококи се свързват с по-неблагоприятна прогноза. В някои популации и общества, относително високите проценти на изолиране на неентерични микроорганизми с висока

резистентност като *Pseudomonas aeruginosa* би насочило клиницистите към преоценка селекцията на подходяща антимикробна емпирична терапия [15,21,22].

Много от интраабдоминалните абсцеси са полимикробни – аеробни и анаеробни гастроинтестинални организми. *E. coli* и *Bacteroides* често преобладават. В проучване за анаеробни инфекции в коремната хирургия М. Марина, Б. Коруков, Ст. Стоянов, Д. Дамянов и колектив, доказват наличие на анаеробна флора при 93,3% от случаите в затворени кухни на интраабдоминални абсцеси и 59% в изследваните перитонеални ексудати. По-ниските проценти на изолиране на анаероби от очакваното е свързано с проблеми при набавянето и транспорта на материалите. Stone и сътрудници, доказват, че по-продължителното излагане на материалите от перитонеалната кухня на въздействието на кислорода води до намаляване на броя на изолираните щамове анаероби. Този факт доказва важността на колаборацията между клинициста и микробиолога [2].

Природата на периапендикулярните абсцеси създава специални предизвикателства спрямо антимикробната терапия. Абсцесите имат нисък оксидативно-редукционен потенциал и ниски стойности на рН в резултат на лимитираната васкуларизация, ниската степен на перфузия, анаеробните условия и некрозата на тъканите. Високите бактериални концентрации, освен че потискат оксиген-зависимата фагоцитоза и килърната активност на неутрофилите, изпълват и добре обособеното пространство във вътрешността на абсцеса с високи концентрации на бета-лактамазни ензими. Пенетрантността на антибиотиците е ограничена не само поради бедната перфузия, но и заради защитните механични причини като сформиранията фибринови наледи и изградената абсцесна стена. Поради невакуларизираната си структура, хипоксията и респективно значително изразената ацидотична среда на вътрешното съдържимо на абсцеса, антибиотиците като самостоятелно лечение са неефективни. Необходимо е в допълнение активно, механично дрениране на абсцеса, когато нарастне по размери [14].

Ранната емпирична парентерална антибиотична терапия е критично важна по отношение лечението на периапендикулярните абсцеси. Подходяща се счита тази антимикробна терапия, покриваща всички микроорганизми, изолирани от ИАА. При септични пациенти и такива в септичен шок, парентералната емпирична терапия с широкоспектрни антибиотици трябва незабавно да бъде започната след поставянето на диагнозата, тъй като забавянето с всеки изминал час влошава изхода от заболяването. Набавянето на материал за микробиологично изследване при останалите пациенти трябва да се осъществи преди започване на антибиотична терапия, но не трябва да предотвратява навременното ѝ започване [5,15].

Широкоспектрността на емпиричното антибиотично покритие при тези патогени може да зависи от тежестта на заболяването, коморбидитета и адекватността по отношение на хирургическия контрол над източника. При осъществяване на адекватен контрол върху източника, кратки курсове на антибиотично лечение са удачни в лечението на усложнените форми на апендицит с периапендикуларен абсцес. Di Saverio и сътр. заключават, че еднократна преоперативна доза на интравенозен антибиотик (от 0 до 60 мин преди кожния разрез) е свързана с намаление на постоперативните усложнения от страна на оперативната рана в постоперативния период. Извършено проспективно проучване от Sawyer и сътр. показва, че при осъществен адекватен контрол върху източника при комплицирани интраабдоминални инфекции, резултатите след 4-дневен антибиотичен курс са сходни с провежданите пролонгирани курсове (над 8 дни) и са свързани с редуциран болничен престой и по-малко разходи. Като емпирична антимикробна комбинация могат да бъдат използвани Piperacillin/Tazobactam, както и препарати от цефалоспориновата група (II, III) генерация, в комбинация с Метронидазол. При данни за цефалоспоринова непоносимост могат да бъдат използвани 4-флуорохинолони, както и аминогликозиди, в комбинация с метронидазол (с особено внимание, поради нефро- и ототоксичността им). Използването на Amoxicillin/clavulanate като емпирична терапия не е препоръчително, поради високата резистентност на *E. coli*, както и други представители на сем. Enterobacteriaceae към този медикамент [5,6,11,24].

Пациенти с нисък риск и лека до умерена степен на тежест на клиничното състояние могат да бъдат лекувани с монотерапия (напр. Ертапенем или Моксифлоксацин) или комбинирана терапия (напр. Метронидазол + цефалоспорин – II, III или хинолон) с еднаква ефективност. Използваните

емпирични антибиотици трябва да покриват грам- негативна аеробна флора и факултативни микроорганизми, както и ентерични Грам- позитивни стрептококи. При наличие на апендикуларни, колични перфорации е необходимо антимикробното лечение да покрива облигатните анаеробни микроорганизми. След получаване на резултатите от микробиологичното изследване и антибиограмата, терапията на пациентите може да бъде сменена с включване на таргетни антибиотици, ако изолатите се окажат резистентни на емпиричното лечение.

При високорисковите пациенти и тези с тежко протичане на заболяването трябва да се започне с широкоспектърни антибиотици, покриващи и възможните мулти-лекарствено резистентни Грам-негативни микроорганизми, включително *Pseudomonas aeruginosa* до получаване на антибиограма. Carbapenem или Piperacillin/Tazobactam трябва да се използват като монотерапия. Ако е необходимо комбинирано лечение – добър метод на избор е Metronidazole с цефалоспорин. Емпирично покритие на *Enterococcus* трябва да бъде обсъдено при високорисковите пациенти. Покритие за метицилин – резистентни стафилококи (MRSA) и *Candida* се препоръчва само при доказателство за наличието на тези микроорганизми [14].

Multi-drug – резистентните патогени представляват сериозен проблем по отношение на антимикробната терапия. Vancomycin – резистентните ентерококи (VRE) например, са резистентни към много от стандартно използваните антибиотици. Данните за ефикасността и безопасността на специфичните антибиотични препарати са лимитирани, особено във връзка с използването им при интраабдоминалните инфекции. Linezolid е един от медикаментите, одобрени при лечението на VRE – инфекции. Daptomycin и Tigecycline също могат да бъдат използвани. Vancomycin е средство на избор при MRSA – доказана колонизация или риск от такава при пациентите. Други multi-drug – резистентни патогени включват Грам- негативните бактерии, продуциращи разширен спектър от бета- лактамази (ESBL). Карбапенемите се първо средство на избор за лечение на ESBL – продуциращи бактерии. Ertapenem от тази група е предпочитан антибиотик при придобити в обществото инфекции [8,19].

Съществуват и други групи на избор в зависимост от чувствителността на дадения щам. Създаването на нови медикаменти е от съществено значение, имайки предвид развиването на carbapenem – резистентни организми от сем. Enterobacteriaceae (CRE). Опциите на избор включват Colistimethate (Colistin) и Tigecycline. Ceftazidime/ Avibactam е одобрен препарат в някои страни, включително в САЩ за лечение на усложнени интраабдоминални инфекции, в комбинация с Metronidazole. Препоръчително е да се използва при високорискови пациенти с доказана или силно суспектна инфекция с *Klebsiella pneumoniae* карбапенемаза – продуциращи бактерии от сем. Enterobacteriaceae, тъй като в тези случаи другите антимикробни препарати не са подходящи.

Eravacycline е интравенозен флуорциклинов антибиотик от тетрациклиновата група, одобрен за използване от US Food and Drug Administration и European Medicines Agency при възрастни в случаите на комплицирани интраабдоминални инфекции, включващи: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter cloacae*, *Klebsiella oxytoca*, *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus anginosus* group, *Clostridium perfringens*, *Bacteroides species* и *Parabacteroides distasonis*. Eravacycline е показал активност срещу организми, експресиращи и имащи тетрациклин-резистентни механизми.

Meropenem/vaborbactam е фиксирана и.в. комбинация, включваща меропенем и бета- лактамазен инхибитор. Одобрен от European Medicines Agency за лечение на усложнени интраабдоминални инфекции, резистентни на останалите антибиотици от групата на карбапенемите. Наличен е и в САЩ, но е одобрен за използване само при лечение на комплицирани инфекции на уринарния тракт.

Imipenem/cilastatin/telebactam е друга фиксирана комбинация, съдържаща Imipenem, cilastatin – ренален дехидропептидазен инхибитор, редуциращ нефротоксичността, свързана с Imipenem, както и telebactam – бета- лактамазен инхибитор. Одобрен за употреба при усложнените интраабдоминални инфекции, при които възможностите за друго антибиотично лечение са лимитирани или изчерпани.

Антифунгална терапия се препоръчва само при изолиране на *Candida* от интраабдоминални култури. *Candida albicans* е редно да се лекува с Fluconazole, докато Echinocandin трябва да се използва при fluconazole – резистентни *Candida* видове и при критично болни пациенти [11,14,25].

ИЗВОДИ

Усложнените форми на остър апендицит с флегмон или абсцес най-често са следствие на закъснение в поставяне на диагнозата, поради честа атипична клинична симптоматика, възрастови и социални особености, ненавременно потърсена лекарска помощ. Най-често изолираните микроорганизми при периапендикулярните абсцеси са следните: Грам – негативни бактерии като *Escherichia coli*, *Pseudomonas*, *Klebsiella*; Грам – позитивни бактерии като *Enterococcus*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*; Анаеробни бактерии – *Bacteroides*, *Clostridium*, *Peptostreptococcus*. По-ниските проценти на изолиране на анаероби от очакваното е свързано с проблеми при набавянето и транспорта на материалите.

Продължителността на антимикробната терапия зависи от адекватността и тайминга на контрола върху източника. При необходимост и при неповлияване от назначената емпирична терапия, трябва да се обсъдят промени в антибиотичната терапия, съобразени с антибиограмата, както и адекватността на source-контрола. Успешният source-control е ключов момент по отношение продължителността на антимикробната терапия, която в тези случаи е лимитирана до 4-5 дни.

Терапевтичният подход относно осъществяване контрол върху източника трябва да бъде строго и индивидуално прецизиран. Оперативните методи са утвърдени по отношение на адекватност и радикалност, ниска честота на рецидиви на заболяването, рехоспитализации, системни усложнения. Недостатъците се изразяват във възможни усложнения от страна на оперативната рана и разширяване обема на оперативната интервенция. Недостатъците на консервативните методи са свързани с относително висока честота на рецидивите на заболяването в 5-годишен срок, пропускане и забавяне диагнозата на подлежащи малигнени и имуномедиирани заболявания.

КНИГОПИС / REFERENCES

1. Божков В., Чернополски П., Плачков И., Иванов Т., Маджов Р.; Остър апендицит при възрастни пациенти. VI-та регионална конференция по хирургия на тема: „Острият апендицит – траен проблем в коремната хирургия“. Свиленград 2017, стр 77- 8.
2. Марина М., Коруков Б., Стоянов Ст., Дамянов Д.. Анаеробни инфекции в коремната хирургия. Сп. Висцерална хирургия; Vol.8, 1-3, 2012; 3-9.
3. Маджов Р., Божков В., Чернополски П.. Първичен, вторичен и третичен перитонит. Определение, класификация, специфика на клиничната картина и лечение. Национална конференция по хирургия с международно участие. Плевен 2019 ISBN 978-954-756-225-7. Сборник Доклади стр. 50-60.
4. Учиков А., Иванов Ю., Паунов Л., Учиков П., Хаджиминев В.; Перитонити от възпалителен характер; Национална конференция по хирургия с международно участие. Плевен 2019 ISBN 978-954-756-225-7. Сборник Доклади стр. 60-66.
5. Vare M, Castells X, Garcia A, et al. Importance of appropriateness of empiric antibiotic therapy on clinical outcomes in intra-abdominal infections. *Int J Technol Assess Health Care*. 2006 Spring;22(2):242-8.
6. Di Saverio, S., Podda, M., De Simone, B. et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. *World J Emerg Surg* 15, 27 (2020). <https://doi.org/10.1186/s13017-020-00306-3>.
7. Deelder JD, Richir MC, Schoorl T, Schreurs WH. How to treat an appendiceal inflammatory mass: operatively or nonoperatively? *J Gastrointest Surg*. 2014 Apr;18(4):641-5. doi: 10.1007/s11605-014-2460-1. Epub 2014 Feb 4. PMID: 24493295.
8. Delgado-Valverde M, Sojo-Dorado J, Pascual A, et al. Clinical management of infections caused by multi-drug resistant Enterobacteriaceae. *Ther Adv Infect Dis*. 2013 Apr;1(2):49-69.
9. Demetrashvili Z, Kenchadze G, Pipia I, Khutsishvili K, Loladze D, Ekaladze E, Merabishvili G, Kamkamidze G. Comparison of treatment methods of appendiceal mass and abscess: A prospective Cohort Study. *Ann Med Surg (Lond)*. 2019 Oct 24;48:48-52. doi: 10.1016/j.amsu.2019.10.016. PMID: 31719976; PMCID: PMC6838364.
10. Diarra, A., Keita, K., Traoré, A., Koné, A., Tounkara, I., Traore, I., Thiam, S., Tall, F., Diallo, D., Konate, M., Koné, A., Sanogo, D., Konare, I., Traoré, A. and Togo, A. (2020) Appendicular Abscess in General Surgery at the Bocar Sidi Sall University Hospital in Kati. *Surgical Science*, 11, 479-485. doi: 10.4236/ss.2020.1112050.
11. K. van Wijck, J. R. de Jong, L. W. E. van Heurn, D. C. van der Zee. Prolonged Antibiotic Treatment does not Prevent Intra-Abdominal Abscesses in Perforated Appendicitis; *World J Surg* (2010) 34:3049–3053; DOI 10.1007/s00268-010-0767-y.
12. Kim JK, Ryoo S, Oh HK, Kim JS, Shin R, Choe

